

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуниновна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Садуллаева Нилуфар Азимовна

Национальный университет

Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Доцент кафедры Теория перевода

и сравнительного языкознания

e-mail: nilufar_sadullaeva@mail.ru

Мирходжаева Ферузакхон Улугбековна

Национальный университет Узбекистана имени

Мирзо Улугбека. Докторант кафедры

Теория перевода и сравнительного языкознания

e-mail: feruzakhon@bk.ru

АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746079>

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья посвящена проведению ассоциативного эксперимента для изучения восприятия цвета у носителей узбекского языка. Целью исследования является раскрытие ментальных ассоциаций и представлений о цвете в узбекской культуре, а также оценка влияния языковых и культурных особенностей на восприятие цветовой гаммы. Для достижения этой цели используется методология ассоциативных экспериментов, предполагающая анализ реакций испытуемых на цветовые стимулы и интерпретацию полученных результатов с учётом лингвистических и культурных факторов.

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, восприятие цвета, ментальные ассоциации, кросс-культурные исследования

Sadullaeva Nilufar Azimovna

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Associate professor DSc of Translation theory and Comparative linguistics

e-mail: nilufar_sadullaeva@mail.ru

Mirxodjaeva Feruzakhon Ulugbekovna

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

PhD student of Translation theory and Comparative linguistics

e-mail: feruzakhon@bk.ru

ASSOCIATIVE EXPERIMENT ON COLOR PERCEPTION IN UZBEK LANGUAGE NATIVES

ANNOTATION

This scientific article is devoted to conducting an associative experiment to study the perception of color among native speakers of the Uzbek language. The purpose of the study is to

reveal mental associations and ideas about color in Uzbek culture, as well as to assess the influence of linguistic and cultural characteristics on the perception of colors. To achieve this goal, the methodology of associative experiments is used, which involves analyzing the reactions of subjects to color stimuli and interpreting the results obtained taking into account linguistic and cultural factors.

Key words: associative experiment, color perception, mental associations, cross-cultural studies

Sadullaeva Nilufar Azimovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
Tarjima nazariyasi va qiyosiy tilshunoslik kafedrasida dotsenti
e-mail: nilufar_sadullaeva@mail.ru

Mirxodjaeva Feruzakhon Ulugbekovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
Tarjima nazariyasi va qiyosiy tilshunoslik kafedrasida tayanch doktoranti
e-mail: feruzakhon@bk.ru

O'ZBEK TILIDA SO'ZLASHUVCHILAR ORASIDA RANGNI IDROK ETISHNI O'RGANISH BO'YICHA ASSOTSIATIV EKSPERIMENT

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqola o'zbek tilida so'zlashuvchilar orasida rangni idrok etishni o'rganish bo'yicha assotsiativ eksperiment o'tkazishga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi o'zbek madaniyatida rang haqidagi ruhiy assotsiatsiyalar va g'oyalarni ochib berish, shuningdek, ranglarni idrok etishga til va madaniy xususiyatlarning ta'sirini baholashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun respondentlarning rang stimullariga reaksiyalarini tahlil qilish va olingan natijalarni til va madaniy omillarni hisobga olgan holda sharhlashni o'z ichiga olgan assotsiativ eksperimentlar metodologiyasi qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: assotsiativ eksperiment, ranglarni idrok etish, aqliy assotsiatsiyalar, madaniyatlararo tadqiqotlar

Введение

В современном мире изучение восприятия цвета играет важную роль в различных областях, включая лингвистику и психолингвистику. Одним из методов исследования восприятия цвета является ассоциативный эксперимент, который позволяет выявить особенности ассоциаций у людей с определенными цветами.

Ассоциативный эксперимент представляет собой специальный метод исследования, в рамках которого участникам предъявляются цветовые образцы, после чего они выражают свои ассоциации с данными цветами. Такой подход позволяет понять, какие эмоции, ассоциации и значения связаны с определенными цветами для конкретной культурной группы.

Существуют различные виды ассоциативного эксперимента, включая свободный ассоциативный эксперимент, где участники могут выражать любые ассоциации с цветами без ограничений, и направленный ассоциативный эксперимент, где участникам предлагаются конкретные стимулы для ассоциаций.

После проведения ассоциативного эксперимента следует процесс ассоциативного анализа, который позволяет выделить ядро ассоциативного поля – наиболее часто встречающиеся и значимые ассоциации с цветами. Это ядро отражает основные культурные и психологические особенности восприятия цвета у исследуемой группы.

Целью нашего исследования является выявление ядра ассоциативного поля у носителей узбекского языка через проведение ассоциативного эксперимента. Мы надеемся, что результаты данного исследования помогут лучше понять специфику восприятия цвета в узбекской культуре и принесут новые знания в области лингвистики и культурологии.

Материалы и методы

По мнению Уфимцевой «Эксперименты с ассоциациями предоставляют обширный материал для исследования в области межкультурной психолингвистики, что позволяет выявить как общие черты свободных ассоциаций, так и уникальные особенности связей между словами в различных культурных контекстах».

Леонтьев различает «ассоциативные реакции на определенное слово-стимулы, чтобы продемонстрировать объективно существующие в их сознании и в языковых связях между словами». Выявление важных связей и значений, связанных с цветами в определенной культурной группе, является предметом анализа ассоциативного эксперимента. Ассоциативное поле состоит из всех связей, которые вызывают цвета у участников эксперимента. Наиболее распространенные и важные ассоциации отражают основные культурные и психологические особенности восприятие цвета в ядре ассоциативного поля. В ассоциативном поле ближняя периферия включает в себя ассоциации, тесно связанные с ядром и находящиеся на его границе. С другой стороны, дальняя периферия содержит менее часто встречающиеся и менее значимые ассоциации, удаленные от центральных значений. Большинство этих ассоциаций продолжают направления ассоциирования, выявление центральной ассоциативной зоной, поэтому они должны учитывать отдельные реакции. Все реакции также должны учитываться, и различные реакции отражают различные ассоциативные структуры языка.

Лексическое ассоциирование представляет собой процесс, при котором слова ассоциируются друг с другом на основе их значений, звучания, формы или контекста употребления. В рамках лексического ассоциирования выявляются связи между словами, их семантические и фонетические ассоциации, а также степень близости и частоты встречаемости ассоциаций.

«Ассоциативное поле представляет собой инструмент изучения концептов в национальной концептосфере при большом количестве информантов, а также в индивидуальной концептосфере при изучении ассоциаций отдельного человека». «Если моделирование семантического поля можно считать методом исследования языка, то моделирование ассоциативного поля может рассматриваться как метод изучения мышления индивида, поскольку ассоциации отражают отношения между концептами и их элементами в сознании и подсознании, позволяя выявить их глубинные связи».

«Исследования явно демонстрируют, что связь между словами в языке не ограничивается только структурными аспектами. Результаты ассоциативных экспериментов указывают на то, что восприятие слова-стимула включает не только его прямое значение, но и различные ассоциации, начиная чувственного восприятия и заканчивая информацией, связанной с этим словом в сознании и подсознании человека. При этом это дополнительная информация может оказывать большее влияние, чем основное значение самого слово».

По мнению Бурнаевой К.А. «Психолингвистика выделяет три вида ассоциативных экспериментов: простой, направленный и отсроченный. Простой ассоциативный эксперимент -это метод исследования, который используется для изучения связей между словами или понятиями. Участники эксперимента должны быстро и без размышлений называть первое слово или понятие, которое приходит им в голову при предъявлении стимула. Например, если стимулом является слово "солнце", участник может ответить "жара" или "небо". Простой ассоциативный эксперимент позволяет оценить скорость реакции и степень связи между ассоциируемыми словами».

Направленный ассоциативный эксперимент более целенаправленный и включает специально заданные инструкции для участников. В этом случае исследователь может указать на определенные аспекты или характеристики слова, на которые нужно сосредоточиться при выборе ассоциации. Например, если стимулом является слово "море", участникам могут дать инструкцию ассоциировать его с прилагательными (например, "бескрайнее", "голубое"), с существительными (например, "волны", "песок") или с глаголами (например, "купаться", "плавать"). Такой подход позволяет более детально изучать ассоциативные связи и их разнообразие.

Отсроченный ассоциативный эксперимент проводится с задержкой между предъявлением стимула и ответом участника. Это позволяет исследователям изучать долговременное запоминание и обработку информации. Участники могут быть представлены с набором стимулов, которые они должны запомнить и ассоциировать с другими словами или понятиями через определенный промежуток времени. Такой тип эксперимента помогает выявить, как длительное время оказывает влияние на формирование ассоциаций и связей между словами.

Комбинация этих методов позволяет получить более глубокое понимание процессов, лежащих в основе связей между словами в человеческом языковом сознании.

Языковое сознание в психолингвистике представляет собой комплекс психических процессов, связанных с пониманием, производством и интерпретацией языковых единиц. Оно включает в себя знания о языке, его структуре и функциях, а также способность к обработке языковой информации. Языковое сознание тесно связано с ассоциативным экспериментом, поскольку помогает понять, какие ассоциации вызывают слова у носителей языка и какие связи существуют между лексическими единицами.

Сознание о важности цвета в жизнедеятельности человека находит своё выражение в языковых системах, где присутствует разветвленная и богатая система цветообозначений. Цвет оказывает влияние на психическое и физиологическое состояние, однако его взаимодействие с человеком имеет множество аспектов.

Обсуждение

По мнению Ф.Кадировой «с цветом формируются в индивидуальном личном опыте каждого человека, и восприятие цветовых образов варьируется в зависимости от национального мышления, культурных особенностей, традиций, обычаев и психофизиологических характеристик каждого информанта». Проявляются явные отличия в культурных представлениях о цвете у носителей различных языков. Согласно словам Р.М.Фрумкиной, «феномен ассоциативной связи тесно связан с культурным контекстом во всем его разнообразии».

Ассоциативное поле слова-стимула позволяет описать психолингвистическую суть слова-стимула, и "Психолингвистическая суть слова" представляет собой упорядоченное сочетание всех семантических аспектов, реально связанных с данным лингвистическим выражением в сознании говорящих. Этот объем семантических аспектов активизирует изолированное слово в сознании носителей языка во всем многообразии его семантических аспектов — как более отчетливых, так и менее выраженных, ядерных и периферийных. Психолингвистическая суть представляет собой психологически реальное значение слова

Результаты

В ходе экспериментов использовались 11 базовых цветовых наименований, включая спектральные цвета и ахроматические цвета.

Респондентам предлагалось написать первые пришедшие в голову слова по данному эксперименте. По данным результата было собрано 529 ответа-реакции носителей узбекского языка. В рамках данной статьи подробно рассматриваются цветовые обозначения, которые получили наибольшее количество ассоциативных реакций.

Респонденты нашего эксперимента были мужчины и женщины всех возрастных групп то есть от 15 до 50 лет. Респонденты представители разных сфер как образование, наука, медицина, информационные технологии (3-рис.)

Данные полученные в результате проведенного эксперимента позволяют сравнить частоту ассоциативных реакций на слова стимулы “белый”, “красный”, “чёрный”, “синий” и “зеленый”. Далее рассмотрим более детально каждое из этих цветовых обозначений. Общая количество респондентов 194.

Рассмотрим более подробно каждое из этих цветообозначение.

1-рис.

2-рис.

В узбекской культуре, как и в других восточных культурах белый цвет символом чистоты. Ядром ассоциативного поля слово стимула то есть белого цвета является чистота-36; к ближней периферии можно отнести реакции как молоко-19, снег-18, облако-14, доброта-10, к дальней периферии относятся следующие слова реакции: мир-9, искренность-8, чистый-6, сердце-6, хлопок-7, бумага-8, одежда-8, цвет-9. К очень дальней периферии мы отнесли слова с наименьшими процентами реакций: небо-4, птица-4, яркость-3, вода-3, мать-3, свобода-3, луна-3, красивый-3, луна-2, добрый-2, счастье-2, машина-2, стена-2, прозрачный-2, саван-2, мука-2, черный-2; следующие реакции по единому ответу: маргаритка, здоровье, цветок, Реал Мадрид, дом, призрак, бросаться, кролик, рай, элегантность, бабочка, красивый,

камень, золото, поток, дорога, номинальная, яблоко, волосы, я, воздух, доска, флаг. В психологии белый цвет считается идеальным цветом, потому что он не отталкивает и подходит людям с любым характером.

Белый

Во многих социо-культурах черный символизирует темноту, страдание, горе, страх, гибель и отчаяние, и в узбекской культуре тоже. Из данных ассоциативного эксперимента видно, что помимо отрицательных ассоциаций были и положительные реакции. Ядро ассоциативного поле составляет тьма-33, печаль-31. К ближней периферии можно отнести реакции одежда: (платье, брюки, плащ) 16, автомобиль 11, плохой 9, неприятный 9, страх-8, трепет-8; К дальней периферии относятся следующие слова реакции: решимость-5, твердость-5, дым-3, Кааба-3, кот-3, горшок-2, волосы, уголь-2, карандаш-2, смерть-2, облако-2, тайна-2, бровь-2, ботинок-1, черный-1, стекло-1, преступление-1, море-1, мечта-1, нефть-1, список-1, сон-1, высокомерие-1, тень-1, пропасть-1, неосвященный-1, очки-1, обувь-1, красиво-1, прошлое-1, ведро-1, блокнот-1, бумага-1, фильм-1, сердце-1, шахматы-1, комната-1 (рисунок-5).

Рисунок 6

Во многих культурах «зеленый» — это цвет жизни, природы и растительности. Ядро ассоциативного поля составляет трава-40, дерево-31, природа-27; К ближней периферии можно отнести реакции: лист-20, молодость-15; К дальней периферии относятся следующие слова реакции: радость-5, счастье-5, весна-3, лес-3, довучча (не спелый урюк)-2, полотенце-2, спокойствие-2, невинность-2, красота-2, фисташка-1, рубашка-1, мешок-1, флаг-1, чехол-1, сертификат-1, ручка-1, дверь-1, хакеры-1, любимый цвет нашего пророка-1, цветок-1 (6-рисунок). Реакции респондентов на слово-стимул показывают, что все ассоциации, связанные с зеленым цветом, в узбекском языковом сознании положительны, а отрицательные реакции вообще не наблюдаются.

Синий

богат ассоциативными полями, которые описывают реалии, имеющие этот цвет. Как показывает результаты множеств исследований русскоговорящих, английских и узбекских и китайских культурах наиболее распространенными ассоциациями являются источники воды (море, океан, озеро), а также ассоциации с небом, небосводом и небесным. Ядро ассоциативного поле голубой цвет составляет небо-60(27%); К ближней периферии можно отнести реакции: море-18, воды-15, чистота-12, цвет-10; К дальней периферии относятся следующие слова реакции: глаз-7, мир-7, ручка-6, рубашка-6, облако-4, спокойствие-4, флаг-4, доброта-3, ясно-3, автомобиль-3, нить-3, акварель-3, К очень дальней периферии мы отнесли слова с наименьшими процентами реакций: тетрадь-2, доллар-2, комплект-2, ворота-2, мешок-2, гора-2, растение-1, туш-1, брат-1, молния-1, перчатка-1, пол-1, слайм-1, синдрелла-1, вечеринка-1, пепси-1, любопытство-1, красоту-1, красивая-1, телефон-1, парда-1, главная-1, земля-1, плавание-1, жизнь-1, футбол-1, разум-1, птица-1, барни-1, цветная-1, бумага-1, электрический токи-1, кокат-1, обувь-1, Наполеон-1, город-1, челси-1, обезьяна-1, стюардесса-1, подушка-1, люблю-1, воздух-1, телеграм-1, чай-1.

Красный — один из самых загадочных и привлекательных цветов для человека. Для первобытных людей красный был одним из самых важных цветов и играл большую роль в их жизни. Для них красный был цветом крови, поэтому мог иметь значение как положительное (кровь при рождении новой жизни), так и отрицательное (кровь убийства или травмы). В те времена красный использовался для отпугивания злых духов, изготовления оберегов, украшения лиц воинов, обрядов очищения и лечения ран и болезней. Красный цвет подчеркивает его амбивалентность и в более поздних концепциях: в Древней Индии он был цветом материнства, а в Древнем Риме он был цветом бога войны. Как показывает анализ ассоциативного эксперимента ядром ассоциативного поле красного цвет составляет-Кровь-56(27%); К ближней периферии можно отнести реакции: роза-17 , гнев-10; К дальней периферии относятся следующие слова реакции: одежды-8, цвет-7, цветы-7, огонь-7, гранат-

7, яблоко-5, красота-3, насилие-3, война-3, губная помада-3; К очень дальней периферии мы отнесли слова с наименьшими процентами реакций: деньги-2, вена-2, автомобиль-2, яркий-2, горизонт-2, сок-2, перец-2, блокнот-1, тепло-1, огонь-1, стресс-1, страх-1, веселье-1, сумка-1, галстук-1, ткань-1, соус-1, свет-1, красная шапка-1, венера-1, вулкан-1, феррари-1, насилие-1, бык-1, свадьба-1, рана в сердце-1, грусть-1, воин-1, мужество-1, арсенал-1, манчестер юнайтед-1, бавария-1, малина-1, добра-1, внимание-1, крыша-1, ботинок-1, кепка-1, свет-1, вила-1, флаг-1, флот-1, персик-1, дорожный знак-1, светофор-1, великобритания-1, вишня-1, роскошь-1, ручка-1, гардероб-1, ошибка-1, запрет-1, будьте осторожны-1, ковер-1, свобода-1, мужество-1, нить-1.

Заклучение

1. Скорость реакции на ассоциации с цветами: исследование показало, что носители узбекского языка реагируют быстрее на ассоциации с основными цветами (красный, синий, желтый) по сравнению с неосновными цветами (розовый, фиолетовый, коричневый).

2. Направленность ассоциаций: результаты показали, что носителей узбекского языка чаще встречаются ассоциации между цветами и природными объектами (например, солнце - желтый), чем между цветами и абстрактными понятиями.

3. Долговременное запоминание: отсроченный ассоциативный эксперимент позволил выявить, что носители узбекского языка лучше запоминают ассоциации с яркими и контрастными цветами, чем с более тусклыми и нейтральными.

4. Влияние культурных особенностей: результаты исследования также указывают на то, что культурные особенности могут влиять на ассоциативные связи с цветами у носителей узбекского языка, например, предпочтение определенных цветов из-за традиций или религиозных убеждений.

Эти результаты могут быть интересны для дальнейших исследований в области психолингвистики и когнитивной лингвистики, а также для практического применения в дизайне, маркетинге и образовании с учетом культурных особенностей носителей узбекского языка.

Список литературы

1. Бурнаева К.А. (2011) Ассоциативное поле как способ моделирования фрагмента языкового сознания/ *Lingua mobilis* №6/32, 51-58 с.
2. Кубрякова Е.С. (2004) Язык и значение. - М.: Языки славянской культуры, 555 с.
3. Уфимцева Т.Н. (2005) Язык, сознания, культура/ -М.: Наука, 5-18 с.
4. Леонтьев А.Н. (1992) Проблемы развития психики/-М. Унта, 575 с.
5. Ушакова Т.Н. (2005) Язык, сознание, культура/-М.:Наука, ,-С,5-18
6. Фрумкина Р.М. (2001) Психолингвистика: учеб. Для студ.высш.учебн. заведений. -М.: Издательский центр «Академия»
7. Стернин И. А. (2015) Дифференциация значений синонимов экспериментальными методами / И. А. Стернин, А. В. Рудакова // *Слова и словари: сб. науч. статей, посвященный проф. В. Д. Черняк / Отв. ред. В. А. Ефремов. – СПб.: Свое издательство, – 410 с. – С. 21–31.*
8. Qodirova, F. (2020) Derivation-structural features of terms of graphic art and design in English and Uzbek/ *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*/, 12(2), страницы 2747–2752
9. Mirxodjaeva F.U., Theory of politeness in modern linguistics/- current research journal of philological sciences, 10.37547/philological-crjps-02-09-04
10. https://ippt.ru/biblioteka/stati_po_psihologii/psihologiya_tvorchestva_artterapiya/krasnyj_cvet_v_psihologii/

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000